

Zníženie erózie obilných polí na svahoch prostredníctvom agrolesníctva

www.af4eu.eu

Zarovnanie drevín podľa vrstevníc na svahoch poľnohospodárskeho podniku Pierre Pujos na pestovanie obilnín (zdroj Ver de terre Production).

Farma nachádzajúca sa v obilných kopcoch departementu Gers (Francúzsko) je obzvlášť postihnutá eróziou kvôli sklonu a histórii jej polí, ktoré sa pestovali v súvislej pšenici. Na vrchole kopcov sa na niektorých miestach vynára vápencové podložie, ktoré znemožňuje pestovanie obilnín. Aby sa zabránilo erózii, farma vysadila rady stromov kolmo na svah podľa vrstevníc. Toto priestorové usporiadanie pomáha zastaviť eróziu tým, že podporuje vytváranie terás a infiltráciu dažďovej vody. Horné svahy sú vyhradené na pastvu, aby sa postupne obnovila úrodnosť, zatiaľ čo úrodnejšie terasy v spodnej časti kopcov sú určené na pestovanie obilnín a strukovín. Stromy boli vysadené na lucernovom poli, čo mladým stromom umožnilo ťažiť z dobrej štruktúry pôdy a pôdneho krytu. Línie stromov sú od seba vzdialené 25 metrov, aby sa do nich zmestili poľnohospodárske stroje farmy, a stromy sú od seba vzdialené 8 metrov v radoch. Výsledkom je hustota 100 stromov na hektár v súlade s požiadavkami SPP vymedzenými vo Francúzsku. (okrem toho sa oblasť považuje za lesnú pôdu). Druhy boli vybrané pre ich vhodnosť pre pôdu a ich potenciál dlhodobu produkovať drevo. Údržba stromov si vyžaduje dve hodiny práce na hektár ročne. Pravidelná údržba je rozhodujúca, pretože zanedbanie môže viesť k tvorbe uzlov v dreve. Na farme môže byť takéto izolované stromy problematické, pretože dravé vtáky ich na jar po objavení sa nových výhonkov používajú ako bidlá, lámu vrcholy a bránia správnej tvorbe kmeňa.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.